

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES MG)
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SUBVS)
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SVE)
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO (DVDTI)
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DAS ARBOVIROSES (CEVARB)

Atualização Epidemiológica – Febre Amarela Minas Gerais

CEVARB/DVDTI/SVE/SUBVS/SES/MG

Belo Horizonte-MG

Setembro, 2024

Casos confirmados e óbitos por febre amarela silvestre, Minas Gerais, 1989- 2019

- 2 surtos importantes (Dec. 2. 000)
- 2 epidemias consecutivas 2016/2017 e 2017/2018 (90% dos casos).
- **Letalidade:**
- - **34,1% (2016/2017):** Vales do Rio Doce e Mucuri, Zona da Mata e Jequitinhonha
- - **33,5% (2017/2018):** RMBH, Zona da Mata, Campos das Vertentes, Oeste e Sul/Sudoeste mineiro

Período	Evolução		Total
	Cura	Óbito	
1989	5	2	7
1994	2	1	3
2000	0	2	2
2001	16	16	32
2002	4	2	6
2003	37	21	58
2008	1	0	1
2009	1	0	1
2016/2017*	313	162	475
2017/2018*	353	178	531
2019	0	0	0
Total	732	384	1116

Fonte: DVDTI/SVE/SUB.VS/SES-MG (Dados sujeitos a alteração)

Distribuição de casos confirmados e letalidade por Febre Amarela Silvestre no estado de Minas Gerais, segundo ano de início de sintomas e origem de infecção, 2020 a 2024*.

Ano	Casos nº	Origem da infecção		Óbitos	
		Autóctone/MG	Importado	nº	Letalidade (%)
2020	0	0	0	0	-
2021	0	0	0	0	-
2022	0	0	0	0	-
2023 ¹	1	0	1	1	100
2024 ²	1	1	0	1	100
Total	2	1	1	2	100

Fonte: DVDTI/SVE/SUB.VS/SES-MG (Dados sujeitos a alteração)

Nota ¹ – Paciente Residente de Monte Santo de Minas (MG) – LPI – São Sebastião da Gramma (SP)

Nota ² – Paciente Residente Águas de Lindoia (SP) – LPI - Monte Sião (MG)

Distribuição de casos confirmados por febre amarela silvestre em humanos, residentes e/ou com LPI ocorridos em Minas Gerais, 2023-2024.

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

Legenda:

Óbito por FA – Ano de Infecção

2023

2024

Município de Residência e Local Provável de Infecção

1 – Monte Santo de Minas – MG

2 – São Sebastião da Gramma – SP (LPI)

3 – Águas de Lindóia – SP

4 – Monte Sião – MG (LPI)

Avaliação quanto aos antecedentes epidemiológicos dos casos confirmados de febre amarela residente e/ou com LPI em Minas Gerais, segundo data de deslocamento, data de início de sintomas, 2023-2024*.

Antecedentes Epidemiológicos					Intervalo	Média
n	Município Residência	LPI	Data Deslocamento	Data Início de Sintomas		
Caso 1	Monte Santo de Minas	São Sebastião da Gramma	12/02/2023	16/02/2023	4	4,5
Caso 2	Águas de Lindóia	Monte Sião	18/03/2024	23/03/2024	5	

Fonte: DVDTI/SVE/SUB.VS/SES-MG (Dados sujeitos a alteração)

Caso 1: Paciente C.B, 42 anos, Trabalhador Rural, sem vacina FA. Deslocamento em 12/02 com retorno ao município de residência em 12/02 - IS: 16/02
Internação: 20/02/2023 óbito: 23/02/2023

Caso 2 - Paciente, A.J.L, 50 anos. Sem registro de vacina contra a FA. Trabalhador Autônomo, com exposição em área de mata em torno de 15 dias antecedendo o IS. IS: 23/03/2024, com febre, mialgia e alteração do perfil hepático e agudização com a evolução do caso, Internação: 26/03/2024 Óbito: 29/03/2024

Avaliação concomitante – GAL Funed/CIEVS MG – Fluxo de Entrada de Casos

- Avaliação - Reação cruzada entre Flavivírus
- Crianças (9 meses) -Sugestivo de Reação Vacinal
- Status vacinal do paciente – dose ao longo da vida
- Avaliação da sintomatologia clínica (Perfil clínico do paciente – Provas Indiretas)

Epidemiologia do caso:

- Deslocamento para áreas de risco (circulação do vírus amarelo) nos últimos 15 dias do início de sintomas; ocorrência de epizootias em PNH recentes;

[TRANSMISSÃO](#) | [SINTOMAS](#) | [FAQ](#) | [MATERIAL DE CAMPANHA](#) | [INFORME EPIDEMIOLÓGICO](#) | [ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS](#)

A febre amarela é uma doença viral aguda, imunoprevenível, transmitida ao homem e a primatas não humanos (macacos), por meio da picada de mosquitos infectados. Possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano.

O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. Em áreas de mata, os principais vetores são os mosquitos *Haemagogus* e *Sabethes*. Já nas áreas urbanas, o vetor do vírus é o *Aedes aegypti*.

A maior frequência da febre amarela ocorre entre os meses de dezembro e maio, período com maior índice de chuvas, quando aumenta a proliferação do vetor, o que coincide ainda com maior atividade agrícola.

• [Atualização Epidemiológica da Febre Amarela](#) (atualizado em 18/04/2024)

Frequência de casos notificados de febre amarela, segundo URS de Residência, Minas Gerais, 2023.

URS RESIDÊNCIA	EM INVESTIGAÇÃO	DESCARTADO	CASOS CONFIRMADOS				TOTAL GERAL
			TOTAL	CURA	ÓBITOS	LETALIDADE (%)	
Alfenas	0	1	0	0	0	0,00	1
Barbacena	0	1	0	0	0	0,00	1
Belo Horizonte	2	20	0	0	0	0,00	22
Coronel Fabriciano	0	3	0	0	0	0,00	3
Diamantina	0	5	0	0	0	0,00	5
Divinópolis	0	2	0	0	0	0,00	2
Itabira	0	6	0	0	0	0,00	6
Januária	0	3	0	0	0	0,00	3
Juiz de Fora	0	4	0	0	0	0,00	4
Leopoldina	0	2	0	0	0	0,00	2
Montes Claros	0	1	0	0	0	0,00	1
Passos ¹	0	5	1	0	1	100,00	6
Ponte Nova	0	1	0	0	0	0,00	1
Pouso Alegre	0	3	0	0	0	0,00	3
São João Del Rei	0	1	0	0	0	0,00	1
Sete Lagoas	0	2	0	0	0	0,00	2
Ubá	0	1	0	0	0	0,00	1
Uberaba	0	1	0	0	0	0,00	1
Total	2	62	1	0	1	100,00	65

Fonte: DVDTI/SVE/SUB.VS/SES-MG (Dados sujeitos a alteração)

SAÚDE

Frequência de casos notificados de febre amarela, segundo URS de Residência, Minas Gerais, 2024.

MUNICÍPIO RESIDÊNCIA	EM INVESTIGAÇÃO	DESCARTADO	CASOS CONFIRMADOS				TOTAL GERAL
			TOTAL	CURA	ÓBITOS	LETALIDADE (%)	
Alvinópolis	0	1	0	0	0	0,00	1
Araçuaí	0	1	0	0	0	0,00	1
Bandeira do Sul	0	1	0	0	0	0,00	1
Barbacena	0	2	0	0	0	0,00	2
Belo Horizonte	0	3	0	0	0	0,00	3
Betim	0	3	0	0	0	0,00	3
Conceição dos Ouros	0	2	0	0	0	0,00	2
Contagem	0	1	0	0	0	0,00	1
Coronel Fabriciano	0	1	0	0	0	0,00	1
Curvelo	0	1	0	0	0	0,00	1
Diamantina	0	1	0	0	0	0,00	1
Extrema	0	1	0	0	0	0,00	1
Itabira	1	2	0	0	0	0,00	3
Itutinga	0	1	0	0	0	0,00	1
Leopoldina	0	1	0	0	0	0,00	1
Mariana	0	5	0	0	0	0,00	5
Matias Barbosa	0	1	0	0	0	0,00	1
Minas Novas	0	1	0	0	0	0,00	1
Montes Claros	0	2	0	0	0	0,00	2
Rio Casca	0	1	0	0	0	0,00	1
Santa Rita de Jacutinga	0	1	0	0	0	0,00	1
Simão Pereira	0	1	0	0	0	0,00	1
Viçosa	0	1	0	0	0	0,00	1
Outros Locais¹	0	0	1	0	1	100,00	1
Total	1	35	1	0	1	100	37

Fonte: DVDTI/SVE/SUB.VS/SES-MG

(Dados sujeitos a alteração)

Avaliação concomitante – GAL Funed/FIOCRUZ – RJ/SISSGEO/SINAN/CIEVS MG/LZONN - BH– Fluxo de Entrada de Casos

- Resultados PCR – ISQ - HISTOPATOLÓGICO
- Elaboração Planilha Monitoramento Epizootias – MS

• Ações Realizadas

- Atualização Semanal Planilha de Epizootias em PNH/Elaboração Semanal Informe Epidemiológico/Tabela Frequência Epizootias
- Publicização Semanal – Equipe CGARB/MS e Atores Estratégicos – SES-MG / Todas as 28 URS – Email e 1320.01.0108038/2021-53
- Publicação Semanal Portal SES-MG
- Descentralização das atividades de necropsia em Epizootia em PNH

[TRANSMISSÃO](#) | [SINTOMAS](#) | [FAQ](#) | [MATERIAL DE CAMPANHA](#) | [INFORME EPIDEMIOLÓGICO](#) | [ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS](#)

A febre amarela é uma doença viral aguda, imunoprevenível, transmitida ao homem e a primatas não humanos (macacos), por meio da picada de mosquitos infectados. Possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano.

O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. Em áreas de mata, os principais vetores são os mosquitos *Haemagogus* e *Sabethes*. Já nas áreas urbanas, o vetor do vírus é o *Aedes aegypti*.

A maior frequência da febre amarela ocorre entre os meses de dezembro e maio, período com maior índice de chuvas, quando aumenta a proliferação do vetor, o que coincide ainda com maior atividade agrícola.

▪ [Atualização Epidemiológica da Febre Amarela](#) (atualizado em 18/04/2024)

Vigilância de Epizootias em PNH

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

2022/2023

536

253

2 (+)

Com resultado
Liberado (47%)

Brasília de Minas
n=1
Uberaba (n=1)

2023/2024

661

279

5 (+)

Com resultado
Liberado (42,9%)

Bueno Brandão
(n=2)
Santa Rita de
Caldas (n=1)
Belo Horizonte
(n=1)
Extrema (n=1)

2024/2025

85

24

0 (+)

Com resultado
Liberado (28,5%)

SAÚDE

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Distribuição de epizootias registradas e confirmadas para febre amarela silvestre, segundo município e Unidade Regional de Saúde de residência, Minas Gerais, janeiro de 2020 a agosto de 2024*.

N total= 2.074
N Municípios = 258
(30,2%)

N Municípios confirmados= 14
Positividade= 1,42%

		Epizootias Confirmadas					Total Geral	%
URS de Ocorrência	Município de Ocorrência	2020	2021	2022	2023	2024		
Belo Horizonte	Belo Horizonte		1			1	2	6,90
Januária	Brasília de Minas		2	7			9	31,03
	Icaraí de Minas		4				4	13,79
	Ubaí		1	1			2	6,90
Montes Claros	Coração de Jesus		1				1	3,45
	Juramento	1					1	3,45
	São João da Lagoa		2				2	6,90
Pouso Alegre	Bueno Brandão					2	2	6,90
	Santa Rita de Caldas					1	1	3,45
	Extrema					1	1	3,45
Sete Lagoas	Curvelo		1				1	3,45
Uberaba	Itapagipe			1			1	3,45
	Uberaba			1			1	3,45
Unai	Unai	1					1	3,45
Total Geral		2	12	10	0	5	29	100,00
%		6,9	41,4	34,5	0,0	17,2	100	-

Fonte: DVDTI/SVE/SUB.VS/SES-MG (Dados sujeitos a alteração)

Distribuição de epizootias registradas em PNH, segundo ano de ocorrência e classificação final, Minas Gerais, janeiro de 2020 a setembro de 2024.*

Fonte: DVDTI/SVE/SUB.VS/SES-MG (Dados 2024 são parciais, sujeitos à alteração)

Epizootias em PNH notificadas segundo período de monitoramento 2023/2024 por semana epidemiológica de ocorrência e classificação, Minas Gerais.

Fonte: CEVARB/DVDTI/SVE/SUBVS/SES-MG. Dados atualizados em 04/09/2024 (Dados parciais, sujeitos a alteração).

Nota 1: Período de Monitoramento adotado pelo MS no qual considera padrão sazonal de ocorrência de casos humanos a partir da análise de uma série histórica. A avaliação é anual no qual se inicia em julho e encerra em junho do ano seguinte.

Nota 2: Indeterminada = nº de epizootias sem coleta de amostra OU que não entraram em análise ainda.

Nota 3: Em investigação = nº de epizootias com amostra em análise.

Epizootias em PNH notificadas segundo período de monitoramento 2024/2025 por semana epidemiológica de ocorrência e classificação, Minas Gerais.

2023-2024

Fonte: CEVARB/DVDTI/SVE/SUBVS/SES-MG. Dados atualizados em 04/09/2024 (Dados parciais, sujeitos a alteração).

Nota 1: Período de Monitoramento adotado pelo MS no qual considera padrão sazonal de ocorrência de casos humanos a partir da análise de uma série histórica. A avaliação é anual no qual se inicia em julho e encerra em junho do ano seguinte.

Nota 2: Indeterminada = nº de epizootias sem coleta de amostra OU que não entraram em análise ainda.

Nota 3: Em investigação = nº de epizootias com amostra em análise.

Distribuição da área afetada e ampliada para ações de vigilância e controle da Febre Amarela, Minas Gerais, período de monitoramento 2023-2024/2024-2025 até SE 34/2024 ¹

Fonte: CEVARB-CV/DVDTI/SVE/SUBVS/SES-MG (Dados parciais, sujeitos à alteração)

Nota¹: Aplicação do modelo de áreas afetadas e ampliadas - Plano de Contingência Nacional para resposta às emergências em Saúde Pública: febre amarela.

Lista de Municípios: distribuição segundo área afetada e ampliada para ações de vigilância e controle da Febre Amarela, Minas Gerais, período de monitoramento 2023-2024/2024-2025 até SE 34/2024

Área Afetada (N=1)	Área Ampliada (N=8)	Área Afetada (N=4)	Área Ampliada (N=13)
Belo Horizonte	Brumadinho	Bueno Brandão	Inconfidentes
	Contagem	Extrema	Bom Repouso
	Ibirité	Monte Sião	Senador Amaral
	Nova Lima	Santa Rita de Caldas	Munhoz
	Ribeirão das Neves		Jacutinga
	Sabará		Caldas
	Santa Luzia		Ibitiúria de Minas
	Vespasiano		Campestre
			Ipuiúna
			Ouro Fino
			Toledo
			Itapeva
			Camanducaia

Fonte: CEVARB-CV/DVDTI/SVE/SUBVS/SES-MG (Dados parciais, sujeitos à alteração)

Nota¹: Aplicação do modelo de áreas afetadas e ampliadas - Plano de Contingência Nacional para resposta às emergências em Saúde Pública: febre amarela.

Incremento nos registros URS Pouso Alegre

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

PNH Bueno Brandão –
10/05/2024 – *Callicebus
nigricans*

Data: 10/05/2024	Hora: 08:47:08	
REDEFINIR LOCALIZAÇÃO	SELECIONAR NO MAPA	
Latitude -22,403335	+/- 21,10m	Longitude -46,321456
EDITAR >		
Estado	✕	
Município	✕	
Bairro/Povoado	✕	
10:10		

SAÚDE

Ações de Entomologia e BA PNH – Monte Sião/Ouro Fino (29/04 a 10/05)

Ações de Entomologia e BA PNH– Monte Sião/Ouro Fino (29/04 a 10/05)

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

Ações de Entomologia e BA PNH – Jacutinga/Bueno Brandão (06 a 11/05)

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

Ação: Realização de Levantamento Entomológico – LPI e BA de epizootias em PNH

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

Quem: Ref. Da Equipe de Entomologia Funed e URS Pouso Alegre e Varginha

1ª - 29/04 a 10/05 - Equipe Entomologia Funed: Municípios de Monte Sião e Ouro Fino

06/05 a 11/05 - Equipe Entomologia URS Varginha e P. Alegre - Jacutinga e Bueno Brandão

2ª Etapa - Extrema, Toledo, com possibilidade de deslocamento para Munhoz.

Municípios com ações de vigilância entomológica (inquérito) com captura de vetores para o vírus amarelo, segundo município de coleta, Minas Gerais, 2024.

Municípios com Ações de Inquérito Entomológico	Status			Total
	Disponível para Encaminhar	Exame em análise	Não Detectável	
BUENO BRANDAO			2	2
EXTREMA		6	17	23
JACUTINGA			5	5
MONTE SIAO	18			18
OURO FINO	10			10
TOLEDO	2		5	7
Total Geral	30	6	29	65

Série Histórica de CV contra a Febre Amarela, em menores de 1 ano de idade, Minas Gerais, 1997-2024.

*Dados proporcionais aos meses avaliados (2023 - 10 meses) e 2020 a 2023 são preliminares/sujeito revisão

- Fonte: CI/DVDTI/SVE/SUBVS/SES-MG, dados obtidos em 15/04/2024 –
- Processo Sei nº 1320.01.0133303/2023-93
- Memorando-Circular nº 151/2023/SES/SUBVS-SVE-DVAT-CEPI – Alteração do Método de Cálculo de CV para FA

CATEGORIZAÇÃO ÁREAS DE RISCO X MRC - 1320.01.0133303/2023-93

Municípios prioritários
Vacinação – MRC X BA de não vacinados

Categorização 3
Categorização 2

Articulação com Setor da SAPS/SRAS

1320.01.0133303/2023-93

- 1320.01.0133303/2023-93
- 1320.01.0133303/2023-93 (Pedidos, Oferecimentos e Informações Diversas: Órgãos Governam
- 1320.01.0133303/2023-93
- 1320.01.0133303/2023-93 (Pedidos, Oferecimentos e Informações Diversas: Órgãos Governam
- Link para Acesso Direto

Fechar

- E-mail 72279613 SES/URSDIA-CAS
- E-mail 72286006 SES/URSVAR-CAS
- Memorando 118 (72315911) SES/URSDIA-NUVEPI
- Ofício Chapada do Norte (72316604) SES/URSDIA-NUVEPI
- Tabela MRC- Chapada do Norte (72316724) SES/URSDIA-NUVEPI
- E-mail 72320821 SES/URSCFA-NUVEPI
- E-mail 72389871 SES/URSITA-CAS
- E-mail 72448502 SES/URSJAN-CAS
- E-mail 72543399 SES/URSGVA-CAS
- Memorando 303 SRS/Montes Claros (72966293) SES/URSMOC-NUVEPI
- Relatório Relatório Ações de imunização Ciclo FA 2023/2024 (72977862) SES/URSMOC-NU
- Memorando 87 (72985090) SES/URSJAN-NUVEPI
- Memorando 224 (72986338) SES/URSJAN-NUVEPI

Clique [aqui](#) para visualizar o conteúdo deste documento em uma nova janela.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/IMUNIDADE DE FRIO

Relatório das Ações desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica quanto à Intensificação vacinal e Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal da vacina contra Febre Amarela/Imunização/SRS/Montes Claros- Novo Ciclo da Febre Amarela (2023/2024)

Em conformidade aos documentos anexos no processo SEI 1320.01.0133303/2023-93 e ciência do Memorando-Circular nº 129/2023/SES/SUBVS-SVE-DVAT-CEPI que dispõe sobre a Atualização de Febre Amarela, Minas Gerais, Ciclo 2023/2024 e, em decorrência a inclusão de 3 (três) municípios dessa Superintendência Regional de Saúde na Categoria 2 no referido Ciclo da Febre Amarela, sendo: Mirabel, Montes Claros e São João do Pacuí descrevemos abaixo as ações orientadas aos mesmos até a presente data.

Após conhecimento da inclusão desses municípios no referido Ciclo da Febre Amarela, contatamos os mesmos via telefone e encaminhamos o Protocolo para realização das ações do Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal e orientamos efetuarem a pesquisa por setores e sorteio, priorizando as áreas que não foram contempladas no ciclo anterior. Na oportunidade reforçamos sobre a importância das ações e homogêneas coberturas vacinais para minimizar o risco de adoecimento no caso de surto da doença em nosso território; buscou ativar dos filhotes elegíveis para vacinação com elaboração de estratégias de Intensificação Vacinal...

Óbito por Febre Amarela

**TORNAR REAL
O SUS IDEAL**

SAÚDE

**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Caracterização Clínica do óbito

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

- **A.J.L, sexo masculino, 50 anos, residente no município de Águas de Lindoia/São Paulo em trecho semi-urbano do bairro do Jaboticabal, sem registro de vacina contra febre amarela nos sistemas de informação oficiais (SIPNI).**
- **Paciente com histórico prévio de diabetes, hipertensão não fumante e alcoolista crônico não tratado**

23/03 - Data de Início de Sintomas: febre, cefaleia, mialgia HD inicial – dengue / hemograma com apontamento de leucopenia, plaquetopenia acentuada,

26/03 - 1ª internação - Hospital São Camilo Águas de Lindoia com suspeita inicial de dengue grave. (Coleta de material Arboviroses Urbanas)

28/03 – 2ª internação - Santa Casa Anna Cintra de Amparo – UTI - agravamento do quadro clínico, com elevação de bilirrubina total e frações, transaminases hepáticas – Coleta de material para Arboviroses Urbanas – Suspeita de FMB

29/03 – 3ª internação – Hospital das Clínicas da Unicamp, onde ocorreu a suspeição para Febre Amarela por meio do Protocolo de Febres Hemorrágicas, além de meningite, hantavírus, febre maculosa e leptospirose. Destacou-se elevação de transaminases hepáticas AST > 10.000 e ALT > 3.000, elevação de bilirrubinas, insuficiência renal aguda e evolução para óbito em 29/03/2024. Houve coleta de material para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO de Campinas). Coleta Material FA em 30/03

Resultados laboratoriais:

Resultados prévios de Arboviroses Urbanas – Biologia Molecular ND liberados em 11/04

Realizados pelo Instituto Adolfo Lutz Central com resultado de PCR detectável para Febre Amarela em 10/04/2024, Histopatológico II e Imuno-Histoquímico positivo para febre amarela com resultado liberado em 17/04/2024.

Investigação óbito FAS – Análise Espacial

Fonte: IBGE – geociências/cartografia

A mata situada no Sítio Bela vista no bairro coqueiral, possui fragmento de mata nativa. Área susceptível para realização da pesquisa entomológica, principalmente que A.J.L. permaneceu nas proximidades por mais de 8 horas realizando corte de varas de eucalipto.

Bairro Coqueiral (Zona rural de Monte Sião):

Confirmado pelo Administrador(A.A.Q.), do Sítio Bela Vista que A.J.L. prestou serviço naquele sítio por um dia, onde fez o corte de aproximadamente 130 varas de eucalipto. Nas proximidades existe uma mata, com varias nascentes. Perguntado ao Administrador sobre se havia presença de primatas não humanos- PNH naquela mata, o mesmo nos informou que aproximadamente 24 meses atrás, quando estava tocando um gado por dentro da mata, um de seus cães se deparou com um macaco no chão, a cerca de 30 metros de uma nascente. O cão acabou agredindo e matando o animal (PNH). Pela sua narrativa e descrição do animal, tudo leva a crer que seja da espécie *Callicebus sp.*

Plantação de eucalipto onde A.J.L., cortou os eucaliptos e permaneceu no local por 1 dia.

Visão da mata, abaixo da plantação de eucalipto

Realizou atividades que antecederam a Data IS SE 10 (03 a 09 de março), 11 (10 a 16 de março) e 12/2024 (17 a 23 de março): estreita relação de transmissão vetorial característico para transmissão de febre amarela, tais como carregamento de lenha, pintura de muro e corte de grama, e corte de madeira em ambiente de mata em período que antecedeu a data do início de sintomas da doença. Permanência em duas localidades de área rural de Monte Sião

Sítio Lavinya área de mata é isolada, atrás é pasto para criação de gado, não tendo nenhum seguimento. Proprietário relata que não há existência de macacos naquela mata.

Mata próxima ao Sítio Lavinya – Bairro Carapiá – Monte Sião
-22,391658 -46.465970

no bairro Carapiá S -22,391658 W -46.465970

Imagem 4 – plantação de eucalipto- sítio Lavinya - Carapiá

<https://www.google.com/maps/place/22%C2%B023'40.1%22S+46%C2%B035'09.4%22W/@-22.3929185,-46.5944832,4055m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-22.39447114d-46.5859437hl=pt-BR&entry=ttu>

Investigação óbito FAS

Area afetada – SP/MG/Antecedentes

**TRATA-SE DE UMA ÁREA CRÍTICA
DESDE O PERÍODO DE
MONITORAMENTO 2022/2023 –
2023/2024**

Alertas, Informes e Documentos Técnicos

Alerta Epidemiológico - Número 01/2024 – 26/04/2024

Intensificação das Ações de Vacinação contra Febre Amarela

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
Departamento de Doenças Transmissíveis

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA Nº 2/2024 - DEDT/DPNI/DEMSP

Alerta para intensificação das ações de vigilância e imunização nas áreas com transmissão ativa do vírus da febre amarela.

CIEVSMINAS

CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NÚMERO 3 / 30 DE ABRIL DE 2024

ALERTA EPIDEMIOLÓGICO

ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE DIANTE DA OCORRÊNCIA DE ÓBITO HUMANO POR FEBRE AMARELA - REGIÃO AFETADA SÃO PAULO/MINAS GERAIS

DESCRIÇÃO DO EVENTO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Coordenação Estadual do Programa de Imunizações

Memorando-Circular nº 60/2024/SES/SUBVS-SVE-DVDTI-CEPI

Belo Horizonte, 10 de maio de 2024.

Ao(À) Sr(a):

Coordenadores dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica (SES/NUVEPI)
Coordenação Estadual de Vigilância de Arboviroses
Coordenação Estadual de Atenção Primária à Saúde
Coordenação de Qualificação dos Processos de Trabalho da APS e Ações de Vigilância
Coordenação de Saúde Indígena e Políticas de Promoção da Equidade em Saúde

Assunto: **Atualização Febre Amarela, Minas Gerais, ciclo 2023/2024 - 10/05/2024.**

CONTEXTUALIZAÇÃO

1. A febre amarela (FA) é endêmica na região amazônica do Brasil. De tempos em tempos, o vírus reemerge na região extra-amazônica, onde se manifesta de forma epizootica e epidêmica, com importantes impactos à saúde pública e à biodiversidade. O padrão temporal de ocorrência é sazonal, com a maior parte dos casos incidindo entre dezembro e maio. Surtos ocorrem quando o vírus encontra condições favoráveis para a transmissão, como elevadas temperaturas, alta densidade de vetores e hospedeiros primários, baixas coberturas vacinais e baixa sensibilidade para a vigilância de primatas não-humanos (PNH).

SAÚDE

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Fortalecimento das Ações e Serviço

**TORNAR REAL
O SUS IDEAL**

SAÚDE

**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE FEBRE AMARELA

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

“Indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), de início súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas, residente em (ou procedente de) área de risco para febre amarela ou de locais com ocorrência de epizootia confirmada em primatas não humanos ou isolamento de vírus em mosquitos vetores, nos últimos 15 dias, não vacinado contra febre amarela ou com estado vacinal ignorado”

(Fonte: Guia de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2024)

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE FEBRE AMARELA				
CASO SUSPEITO: Indivíduo com quadro febril aguda (até 7 dias), de início súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas, residente ou procedente de área de risco para febre amarela ou de locais com ocorrência de epizootias em primatas não humanos ou isolamento de vírus em vetores, nos últimos 15 dias, não vacinados contra febre amarela ou com estado vacinal ignorado.				
Gerais	1	Tipo de Notificação	2 - Individual	
	2	Agravo/doença	FEBRE AMARELA	Código (CID10) 3
			A 9 5.9	Data da Notificação

PRINCIPAIS AÇÕES: FLUXO – VIG. EPIZOOTIAS

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

Evento de Notificação compulsória em qualquer local do território nacional – Portaria de Consolidação nº 4 de 28 de setembro de 2017 e Resoluções SES/MG nº 8.846, de 20 de junho de 2023 e nº 8.948, de 17 de Agosto de 2023.

I - Das Orientações Gerais Epizootia de PNH (Notificação/Investigação)

- Notificação compulsória imediata;
- Acionar o setor de zoonoses do município para tomada de ação: investigação *in loco*, notificação (SINAN + SISSGEO), Notificar a URS de jurisdição (Suporte e Apoio Técnico à execução), avaliação de coleta de material (exames laboratoriais), envio ao Lab. de referência com capacidade local instalada para necropsia – profissional habilitado.

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO EPIZOOTIA

Nº

Definição do caso: Animal ou grupo de animais encontrados doentes e/ou mortos, incluindo ossadas, sem causa definida, que podem preceder a ocorrência de doenças em humanos

Plataforma
Sistema de
Informação em
Saúde Silvestre

Laboratório
Nacional de
Computação
Científica

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

- Verificar no local rumor de morte de PNH
- Extensão da área afetada com registro fotográfico
- Consultar a população local: presença ou rumor de PNH's e mosquitos na mata
- Histórico vacinal dos moradores e busca ativa de suspeitos de FA
- Obter informações sobre ocorrência anterior e atual de primatas (vivos ou mortos) e data do início das mortes
- Completar a ficha de notificação de epizootia (campo observações, relatório adicional)
- Marcar a localização geográfica: SISSGEO, ou utilizar o GPS (pontos de referência a partir do ponto central do município)
- Coletar amostras de primatas, avaliar indicação da coleta de vetores, de acordo com o guia de vigilância de epizootias
- Encaminhamento das amostras para laboratório de referência (PNH e Mosquito)
- Avaliação em conjunto quanto a necessidade de ações adicionais de intensificação da vigilância, vacinação, comunicação e controle vetorial

Plataforma
Sistema de
Informação em
Saúde Silvestre

Laboratório
Nacional de
Computação
Científica

SAÚDE

MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SAÚDE

MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

II - Da Coleta ao cadastro e Envio ao Lab. De Referência:

Coletar as amostras de tecidos preferencialmente até 24 horas após a morte (ideal até 8 horas).

Frascos: Pesquisa Direta do Vírus: Isolamento Viral/Biologia Molecular (AMOSTRAS CONGELADAS -70Cº)

Frascos: Exame anatomopatológico e imuno-histoquímica – (AMOSTRAS CONSERVADAS FORMALINA TAMPONADA 10%)

Observação: Realizar coleta de cérebro para diagnóstico diferencial da raiva. Não acondicionar as amostras para diagnóstico de raiva em formol – Enviar para Lab. De Zoonoses da Prefeitura de B. Horizonte

Instruções para coleta e encaminhamento de amostras para Diagnóstico Laboratorial – Febre Amarela/ PNH"

Tipo de diagnóstico (primata)	Tipo de material	Procedimento de coleta	Armazenamento e conservação	Acondicionamento e transporte	Observações
Isolamento viral e PCR	Sangue/soro	Coletar o sangue sem anticoagulante. Colher de 2 a 6mL em animais vivos até 3kg; em animais com peso acima de 6kg, colher 6 a 10mL. Em animais mortos, colher 6 a 10mL por punção cardíaca.	tubo resistente a temperatura ultrabaixa (criotubo), com capacidade de 2mL, com tampa de rosca e anel de vedação, devidamente identificado. Utilizar 3 tubos e colocar de 0,5 a 1mL de sangue ou soro em cada um. Conservar em freezer a -70°C.	Colocar em saco plástico individualizado dentro de uma canaleta identificada no botijão de nitrogênio líquido ou em caixa contendo gelo seco.	Acompanha ficha de epizootia com dados do PNH. O tempo máximo para a coleta não deve ultrapassar 6 horas da morte do animal. Enviar material para o Lacen.
	Visceras	Coletar fragmentos pequenos (0,5cm de espessura x 2cm de comprimento) do fígado, rim, coração, baço, pulmão, linfonodos e cérebro. A obtenção das amostras deverá ser feita o mais precocemente possível (ideal, antes de 8 horas após o óbito; no máximo em 24 horas),	Frasco plástico estéril com tampa de rosca resistente a temperatura ultrabaixa, com capacidade de 15mL. Conservar em freezer a -70°C.	Colocar em saco plástico individualizado dentro de uma canaleta identificada no botijão de nitrogênio líquido ou em caixa contendo gelo seco	Acompanha ficha de epizootia com dados do PNH. Colocar o fragmento de cérebro em frascos separados dos demais fragmentos. Enviar material para o Lacen.
Histopatológico Imuno-histoquímica	Visceras	Coletar fragmentos pequenos (2 a 3cm ³) de fígado, rim, baço, coração, pulmão, linfonodos e cérebro. A obtenção das amostras deverá ser feita o mais precocemente possível (ideal, até de 8 horas após o óbito; no máximo em 24 horas).	Colocar os fragmentos de vísceras em frasco com tampa de rosca contendo formalina tamponada.	Colocar os frascos em caixa de transporte de amostra biológica sem gelo. Conservar em temperatura ambiente.	Acompanha ficha de epizootia com dados do PNH. Usar formalina tamponada a 10%, com volume 10 vezes maior que o volume dos fragmentos. Enviar material para o Lacen.

Diagnóstico laboratorial: mosquitos

Tipo de diagnóstico (vetor)	Tipo de material	Procedimento de coleta	Armazenamento e conservação	Transporte	Observações
Taxonomia, isolamento viral e PCR	Mosquitos	Os mosquitos deverão ser capturados por meio de puçá entomológico e aparelho de sucção oral. Em áreas de matas fechadas com dossel florestal elevado, as amostras de mosquitos adultos poderão ser obtidas tanto no nível do solo quanto no nível da copa das árvores.	Os mosquitos capturados deverão ser acondicionados em criotubos e armazenados em nitrogênio líquido, ou gelo seco, ainda vivos.	Colocar em embalagem apropriada (isopor), utilizando gelo seco em quantidade suficiente para que chegue ao destino em condições adequadas.	Acompanhar ficha de investigação entomológica preenchida com informações de cada amostra contendo data, local, horário, método e modalidade.

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

- Cadastro PNH GAL:

- Em "Nome do Paciente" cadastrar PRIMATA + MUNICÍPIO EM QUE O PRIMATA FOI ENCONTRADO (ENDEREÇO). Exemplo: PRIMATA BELO HORIZONTE (RUA X, BAIRRO Y).

- Para envio de vísceras CONGELADAS:

- Em "Amostra" cadastrar por exemplo FRAGMENTOS DE FÍGADO (se forem encaminhadas outras vísceras, cadastrar em "Pesquisas/Exames": "Arbovírus - Biologia Molecular"

Para envio de vísceras conservadas em Formol 10%:

- Em "Amostra" cadastrar os FRAGMENTOS enviados (Primatas que são enviados inteiros para a Zoonoses devem ser cadastradas as seguintes vísceras: fígado*, rim, coração, baço, pulmão, cérebro), em "Pesquisas/Exames" cadastrar HISTOPATOLÓGICO II – cada víscera

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

- Cadastro Mosquitos GAL:

- Em "Nome do Paciente" cadastrar **MOSQUITO + NOME DO GÊNERO E/OU ESPÉCIE (caso seja feita identificação taxonômica em campo) + N° DA AMOSTRA + MUNICÍPIO EM QUE OS MOSQUITOS FORAM CAPTURADOS (ENDEREÇO)**. Exemplo: MOSQUITO SABETHES ALBIPRIVUS AMOSTRA 001 BELO HORIZONTE (RUA X, BAIRRO Y).

- Nas "OBSERVAÇÕES" registrar quantitativo de mosquitos capturados . Exemplo: Amostra 001: 30 fêmeas e 02 machos de *Sabethes albiprivus*.

- Para envio de mosquitos (em criotubos estéreis armazenados no nitrogênio líquido):

- Em "Amostra" cadastrar por exemplo TECIDO, cadastrar em "Pesquisas/Exames": "Arbovírus - Biologia Molecular"

II - Da Coleta ao cadastro e Envio ao Lab. De Referência:

De envio ao Lab. De Zoonoses de Belo Horizonte:

Municípios sem capacidade instalada (Sala de Necropsia) e Profissional Técnico Capacitado/Médico Veterinário:

- Acondicionar o animal inteiro em saco plástico resistente e fechado;
 - Não encaminhar animais em estado de decomposição;
- Identificar com o nome do município e código da amostra;
- Congelar o animal e encaminhar em caixa térmica ou caixa de isopor com gelo reciclável e controle de temperatura (4°C a 8°C).
- Enviar a ficha de epizootia e a requisição do GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial)

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

III - Dos Endereços:

A) SMS com ausência de estrutura/laboratório/UVZ com capacidade instalada para necropsia:

- ENVIO DE ANIMAL INTEIRO + FICHA DE NOTIFICAÇÃO:

LABORATÓRIO DE ZOONOSES/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Rua Edna Quintel, 173 - Bairro: São Bernardo

Belo Horizonte – Minas Gerais - CEP: 31741-313

Tel: (31) 3277-7368 - Email: lzoon@pbh.gov.br

B) SMS com estrutura/laboratório/UVZ com capacidade instalada para necropsia:

- ENVIO QUANDO DAS VÍSCERAS + FICHA DE NOTIFICAÇÃO:

Serviço de Gerenciamento de Amostras Biológicas – Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças –

Instituto Octávio Magalhães – Fundação Ezequiel Dias

R. Conde Pereira Carneiro, 80 – Gameleira – BH-MG – Cep. 30510010

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

AÇÕES DE CONTROLE

Nota Informativa Nº 022, de 2017/DEVIT/SVS/MS: Orienta as ações nos municípios com casos humanos e/ou epizootia de Primatas Não Humanos (PNH) suspeitos e confirmados para febre amarela.

Justificativa: Considerando que o ciclo silvestre não é passível de eliminação e constitui fonte potencial para a reintrodução do vírus amarílico nos ambientes urbanos infestados pelo *Aedes aegypti* ações de controle deverão ser desencadeadas com vistas a redução dos índices de infestação conforme cenários identificados.

Considerando um evento de saúde pública (Portaria de Consolidação nº 04/2017, e suas atualizações, Resoluções SES/MG nº 8.846, de 20 de junho de 2023 e nº 8.948, de 17 de Agosto de 2023) a realização prévia de investigação e notificação imediata da epizootia deverão ser realizados.

SAÚDE

AÇÕES DE CONTROLE - ÁREA PERIURBANA

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

Considera-se área periurbana aquela em que existe área residencial próxima à mata.

1.1. Área periurbana com casos humanos e/ou epizootias com suspeita de FA

Investigar a epizootia suspeita de FA;

Intensificar as ações para redução da infestação do *Aedes aegypti* por meio de:

- Visitas domiciliares nas áreas de borda (300 ou 400 metros a partir da mata) com ações de comunicação e educação em saúde e manejo de criadouros envolvendo eliminação e/ou proteção e tratamento focal quando necessário;
- Em municípios de pequeno porte populacional recomenda-se que a ação de visitas seja ampliada para todo o território;

Frequência das visitas: semanal de forma a interromper o ciclo do mosquito *Aedes aegypti* na área urbana. Importante envolver a participação da população e dos ACS.

SAÚDE

AÇÕES DE CONTROLE - ÁREA PERIURBANA

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

1.2. Área periurbana com casos humanos e/ou epizootias confirmadas por FA

 Intensificar as ações para redução da infestação do *Aedes aegypti* conforme item 1.1.;

 Realizar a aplicação do adulticida Cielo - a ultra baixo volume (UBV)/Nebulizador portátil, nas áreas de borda (300 ou 400 metros a partir da mata). Realizar aplicação no peridomicílio das áreas de borda e nos casos em que os recursos disponíveis sejam escassos e não consigam reforços, sugere-se aplicação por meio de UBV pesado, acoplado em veículos. O número de ciclos e aplicações deverão ser definidos junto à URS de jurisdição.

 Aplicação de Inseticida Residual - Deverá ser realizado uma avaliação conjunta (URS e SMS) a necessidade de borrifação residual intradomiciliar nas residências vizinhas à mata, utilizando o inseticida alfacipermetrina SC 20%.

 Realizar ações de mobilização da população para o manejo de criadouros e abertura das residências nos dias de aplicação dos adulticidas, seja costal ou pesado. E também ações integradas junto ao setor de limpeza urbana

SAÚDE

AÇÕES DE CONTROLE - ÁREA URBANA

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

A área em que o PNH morre não é, necessariamente, a área em que foi infectado.

Deve-se investigar se há possíveis corredores ecológicos dentro da área urbana a partir de matas ou parques de onde o animal pode ter contraído a FA.

2.1. Área urbana com casos humanos e/ou epizootias com suspeita de FA

Intensificar visitas domiciliares para tratamento focal e realizar ações de educação em saúde (ACE e ACS),

Desenvolver ações de comunicação e educação em saúde,

Realizar manejo de criadouros envolvendo a eliminação e/ou proteção e tratamento focal quando necessário.

OBS: Por se tratar de área urbana, o município, junto a URS, deverá avaliar a necessidade de aplicação residual ou espacial de inseticida, próximo à área de ocorrência da epizootia suspeita ou do caso humano.

O raio de aplicação de inseticida deverá ser de 300 a 400 metros a partir da área da epizootia suspeita ou ser definido pela equipe local de acordo com o risco avaliado e capacidade de execução.

SAÚDE

AÇÕES DE CONTROLE - ÁREA URBANA

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

2.2. Área urbana casos humanos e/ou epizootias confirmadas por FA

Intensificar as ações contidas no tópico 2.1;

Realizar planejamento das ações para aplicação espacial:

Mapeamento da área de aplicação;

Levantar o perfil das construções/imóveis existentes da área a ser tratada,

Levantar Nº de imóveis existentes da área a ser tratada,

Levantar as condições domissanitárias e socioambientais da área a ser tratada,

Levantar os aspectos geográficos quanto a existência de corredores ecológicos (áreas de mata e área urbana);

Levantar a existência de passagem de cursos de água;

Levantar a receptividade da população local;

Frequência de visitas domiciliares dos agentes de controle de endemias (Ciclos de Visitas x Pendências),

Levantar o quantitativo ACE's disponíveis e treinados para aplicação espacial de inseticida a UBV,

Levantar o histórico de infestação por *Aedes aegypti* no município (LIRAa/LIA);

AÇÕES DE CONTROLE - ÁREA URBANA

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

2.2. Área urbana casos humanos e/ou epizootias confirmadas por FA

- Desenvolver ações de comunicação e educação em saúde,
- Realizar eliminação de criadouros envolvendo a eliminação e/ou proteção e tratamento focal quando necessário.
- Realizar ações de mobilização casa a casa no dia anterior às atividades de dispersão espacial de inseticida, a ultra baixo volume;
- Realizar avaliação do consumo de inseticida e rendimento (quarteirões trabalhados);

SAÚDE

AÇÕES A SEREM INTENSIFICADAS:

- As ações de prevenção e controle contra a Febre Amarela devem ser desencadeadas nos municípios afetados mesmo sem confirmação laboratorial, dentre as ações:
 - Retroalimentação da Informação;
 - Estratégias de vacinação casa a casa, equipe móvel e volante;
 - Intensificação da vigilância de epizootias e de casos humanos– Notificação em até 24 hs;
 - pesquisa entomológica
 - vigilância laboratorial das síndromes febris icterohemorrágicas (SFIHA) X Protocolo de Febres Hemorrágicas e de PNH
 - Articulação Intra e Intersectorial e de Comunicação em Saúde;
 - EAPV – Notificação
 - Investigação de óbito por arboviroses

Instruções para coleta e encaminhamento de amostras para Diagnóstico Laboratorial – Febre Amarela/ Humanos

**TORNAR REAL
O SUS IDEAL**

Tipo de Diagnóstico (Humano)	Tipo de material	Procedimento de coleta	Armazenamento e conservação	Acondicionamento e transporte	Observações
Sorologia	Soro ¹ LCR ²	Coletar o sangue sem anticoagulante a partir do 7º dia do início dos sintomas. Separar no mínimo 3mL do soro para sorologia	Tubo plástico estéril com tampa de rosca devidamente identificado e conservado em freezer a -20°C	Colocar a amostra em saco plástico individualizado dentro de outro saco plástico. Transportar em caixa de transporte de amostra biológica com gelo comum ou reciclável.	Acompanha ficha com dados do paciente
Isolamento viral	Sangue/soro LCR ² Urina	Coletar o sangue sem anticoagulante entre o 1º e 7º dia após o início dos sintomas. Reservar 3mL de sangue ou separar 3mL de soro para isolamento viral Coletar 5 ml de urina até o 15º dia após o início dos sintomas.	Tubo resistente a temperatura ultrabaixa (criotubo), com capacidade de 5mL, com tampa de rosca e anel de vedação, devidamente identificado. Conservar em freezer a -70°C.	Colocar em saco plástico individualizado dentro de uma canaleta identificada no botijão de nitrogênio líquido.	Acompanha ficha com dados do paciente. No caso de óbito, puncionar o sangue direto do coração.
	Visceras	Coletar fragmentos pequenos (8-10g) do fígado, baço, pulmão e cérebro até 24 horas após o óbito	Frasco plástico estéril com tampa de rosca resistente a temperatura ultrabaixa, com capacidade de 15mL. Conservar em freezer a -70°C.	Colocar em saco plástico individualizado dentro de uma canaleta identificada no botijão de nitrogênio líquido.	Colocar o fragmento de cérebro em frascos separados dos demais fragmentos.
PCR	Soro Visceras Urina	Coletar o sangue sem anticoagulante entre o 1º e o 10º dia após o início dos sintomas. Separar no mínimo 3mL de soro para PCR. Coletar 5 ml de urina até o 15º dia após o início dos sintomas.	Tubo resistente a temperatura ultrabaixa (criotubo), com capacidade de 5mL, com tampa de rosca e anel de vedação, devidamente identificado. Conservar em freezer a -70°C.	Colocar em saco plástico individualizado dentro de uma canaleta identificada no botijão de nitrogênio líquido.	Acompanha ficha com dados do paciente
Histopatológico Imunohistoquímica	Visceras	Coletar fragmentos pequenos (2 a 3 cm ³) de cérebro, fígado, rins, coração, baço, pulmão, sinóvia, músculo esquelético e demais tecidos que apresentem alterações macroscópicas até 48 horas após o óbito.	Colocar os fragmentos de viscera em frasco estéril com tampa boca larga e de rosca contendo formalina tamponada 10% com volume 10 vezes maior que o volume dos fragmentos, devidamente identificado	Colocar os frascos, em caixa de transporte de amostra biológica SEM GELO. Conservar em temperatura ambiente. NUNCA CONGELAR.	Usar formalina tamponada a 10%, com volume 10 vezes maior que o volume dos fragmentos. Acompanha ficha com dados do paciente

SAÚDE

ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS FEBRIS AGUDAS

(Dengue, Febre Amarela, Febre Maculosa, Hantavirose, Hepatites virais, Leptospirose, Malária, Meningites e outras)

ATENÇÃO: TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, E O PREENCHIMENTO É DE RESPONSABILIDADE APENAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (profissionais da VE Municipal, VE GRS, NUVEHs)

Dados iniciais da investigação

Ano: _____

Responsável pela investigação: _____

Telefone: _____

Data do início da Investigação: ____/____/____

Unidade de Saúde da última internação ou óbito: _____

Município desta unidade de saúde: _____

Dados do paciente

Nome completo: _____

A - Investigação de óbito por arbovírus – Prontuário

Dados de Identificação

D101. Nº SINAN: _____

D102. Nº GAL: _____

D103. Nome do paciente: _____

D104. Data nascimento: ____/____/____

D105. Idade: [] D-dias, M-meses, A-anos

D106. Sexo: [] Masculino [] Feminino

D107. Nome da mãe: _____

D108. Telefone: () _____ / _____

D109. Município de residência: _____

D110. UF: _____ D111. Endereço: _____

D112. Bairro: _____

D113. Ponto de referência: _____

D114. Data de início da investigação: ____/____/____

Dados de Internação

IT01. Nome do serviço de saúde: _____

IT02. Município de internação: _____

IT03. Data de admissão: ____/____/____

IT04. Unidade: [] PS [] Clínica [] UTI [] Outro:

T04.1.

IT05. Estadiamento: [] A [] B [] C [] D [] Não realizado

IT06. Hipótese diagnóstica inicial: _____

Dados Clínicos

DC01. Houve sinais e sintomas de doença aguda antes da internação? [] Sim [] Não

DC02. Data início dos sintomas: ____/____/____

DC03. Sinais e sintomas apresentados: 1 - Sim, 2 - Não, 3 - Não informado

MINAS GERAIS É TOP 10 +

CONHEÇA OS 10+ COLABORADORES DO SISS-GEO DE 2023

10 ANOS
SISS-Geo
UMA DÉCADA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PARA SAÚDE E BIODIVERSIDADE

**CENTRO DE INFORMAÇÃO
EM SAÚDE SILVESTRE**
E
**SISTEMA DE INFORMAÇÃO
EM SAÚDE SILVESTRE**

26 de Março
8:30h às 12:30h

Auditório do Museu da Vida
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos,
Rio de Janeiro - RJ

Premiação dos 10+ Colaboradores
do SISS-Geo 2023

Evento com transmissão
online pelo YouTube:
<https://bit.ly/10-anos-CISS>

PROFISSIONAIS DE SAÚDE, AMBIENTE E OUTROS ÓRGÃOS	
1	Bruno Sergio A. Silva Médico Veterinário, GO
2	Bartolomeu Teixeira Lopes Agente de Saúde Pública, MG
3	Isadora Franco Lopes de Araújo Médica Veterinária, GO
4	Paulo de Souza Junior Professor, RS
5	Gilberto Ramalho Pereira Assistente Técnico, MG
6	Valdeir Cardoso dos Santos Agente Sanitário, MG
7	Raquel Juliano Médica Veterinária, MT
8	Carlos Alexandre Rey Matias Professor, RJ
9	Maria Ogrzewalska Bióloga, RJ
9	Sebastião Leandro Soares Santana Agente de Combate às Endemias, MG
10	Tamyres Izarely Barbosa da Silva Professora, AC

EQUIPES DE UNIDADES DE SAÚDE, AMBIENTE E OUTROS ÓRGÃOS	
1	ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) Palmas - Paraná
2	Secretaria Municipal de Saúde de Maringá Maringá - Paraná
3	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais São José dos Pinhais - Paraná
4	Prefeitura Municipal de Florianópolis Florianópolis - Santa Catarina
5	Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte Natal - Rio Grande do Norte
6	Secretaria Municipal de Saúde de Natal Natal - Rio Grande do Norte
7	Prefeitura Municipal de Campestre Campestre - Minas Gerais
8	Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba Curitiba - Paraná
9	Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel Cascavel - Paraná
10	Secretaria da Saúde do Estado do Paraná Curitiba - Paraná

EMBAIXADORES 2023	
Carlos Alberto Silva Condutor de Trilhas	
Filipe Vieira Santos de Abreu Professor da UFMG - Campus Salinas	
Pheterson Godinho de Oliveira Condutor de Trilhas	
Jorge Antonio Paiva Monitor de Trilha	
Campinas Cidade Resiliente - Defesa Civil e Secretaria Municipal de Saúde de Campinas	
Rita Braune Coordenação de Divulgação Científica	

<https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/fiocruz-celebra-10-anos-do-centro-de-informacao-em-saude-silvestre-e-da-plataforma-siss-geo>

https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/sites/www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/files/vencedores_10-anos.pdf

AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA FEBRE AMARELA: ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO: ASSISTÊNCIA CASOS HUMANOS

**Centro de Informações Estratégicas em
Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais
CIEVS-Minas**

FHEMIG FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TORNAR REAL
O SUS IDEAL

Atualização do Site Febre Amarela/SES MG

ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

- Plano Estadual de Contingência | Doenças Transmitidas pelo Aedes 2021-2023
- SLIDES DA REUNIÃO ABERTA DE 06.12.2022 SOBRE PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA (PMC) 2022-2023 E INDICADORES PARA VIGILÂNCIA DAS ARBOVIROSES
- Nota Informativa Nº 3.164 - Dispõe Boletim Epidemiológico Especial: encerramento do período de monitoramento da Febre Amarela (julho/2021 a junho/2022) e fortalecimento das ações de vigilância e imunização mediante a confirmação de Primata Não Humano em Minas Gerais
- Nota Informativa SES-SUBVS-SVE-DVAT-CEVARB nº 3.306 - Epidemiologia Básica para Ações de Campo
- Boletim Epidemiológico de Eventos Adversos Pós-Vacinação de Febre Amarela
- Fluxograma para Atendimento de Febre Amarela (3ª Versão de 2018 - atualizado pela SES-MG em 05/03/2018)
- Hospitais de Referência para atendimento de Febre Amarela
- Manejo Clínico da Febre Amarela
- Questionário para investigação de casos suspeitos de Febre Amarela
- Guia de Vigilância de Epizootias em Primatas Não Humanos e Entomologia Aplicada à Vigilância da Febre Amarela
- Nota Técnica nº 7/SES/SUBVS-SVE-DVAT-CI/2020 - Coordenação de Imunização
- NOTA INFORMATIVA Nº 022, DE 2017/DEVIT/SVS/MS - Orienta as ações nos municípios com casos humanos e/ou epizootia de Primatas Não Humanos (PNH) suspeitos e confirmados para febre amarela.
- Sugestão de Roteiro de Investigação de epizootia de PNH adotado pela URS de Coronel Fabriciano

A febre amarela é uma doença viral aguda, imunoprevenível, transmitida ao homem e a primatas não humanos (macacos), por meio da picada de mosquitos infectados. Possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano.

O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. Em áreas de mata, os principais vetores são os mosquitos *Haemagogus* e *Sabethes*. Já nas áreas urbanas, o vetor do vírus é o *Aedes aegypti*.

A maior frequência da febre amarela ocorre entre os meses de dezembro e maio, período com maior índice de chuvas, quando aumenta a proliferação do vetor, o que coincide ainda com maior atividade agrícola.

- Atualização Epidemiológica da Febre Amarela (atualizado em 14/12)
- Distribuição das epizootias ocorridas em PNH 2021-2022 (atualizado em 14/12)
- Distribuição das epizootias ocorridas em PNH 2022-2023 (atualizado em 14/12)

Análises epidemiológicas semanalmente publicadas!

Estado de São Paulo confirma primeira morte por febre amarela em 2024

Caso foi registrado em Águas de Lindoia e chegou a ser investigado como dengue, mas Adolfo Lutz descartou a suspeita.

Por g1 Campinas e Região
26/04/2024 08h52 - Atualizado há 2 dias

dengue@saude.mg.gov.br
andrea.dias@saude.mg.gov.br

**TORNAR REAL
O SUS IDEAL**

SAÚDE

**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.